

Evaluación de la composición nutricional de los menús expendidos en restaurantes: necesidad de nueva información

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Benavides, Mariale; Vizarreta, Daniela; Maguiña, Jorge L.
Citation	Benavides Mariale, Vizarreta D Daniela, Maguiña Jorge L.. Evaluación de la composición nutricional de los menús expendidos en restaurantes: Necesidad de nueva información. Rev. chil. nutr. [Internet]. 2017 [citado 2017 Out 05] ; 44(3): 292-293. Disponible em: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182017000300292&lng=pt . http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182017000300284 .
DOI	10.4067/S0717-75182017000300284
Publisher	Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología y Toxicología
Journal	Revista chilena de nutrición; Revista chilena de nutrición
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	18/07/2022 15:11:56
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/622190

Estrategias participativas y colaborativas en la narrativa factual

Participatory and collaborative strategies in factual narrative

EDITORIAL

Arnau Gifreu-Castells

Profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña

Profesor, investigador y realizador en el ámbito del audiovisual y el multimedia. Doctor en Comunicación acreditado y Master en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra. Investigador afiliado del Open Documentary Lab (Massachusetts Institute of Technology) y miembro de la organización i-Docs (University of the West of England). Autor de artículos y de libros sobre la no ficción interactiva y transmedia y el caso del documental interactivo.

orcid.org/0000-0001-7856-1391

Resumen:

La narrativa factual es aquella que parte de la realidad para explicar historias. Dentro de este vasto campo de lo real se propone el estudio de tres formas de expresión específicas: la audiovisual, interactiva y transmedia. Durante los últimos años, cada una de estas formas de expresión ha desarrollado unas estrategias y mecanismos propios para incentivar la colaboración, participación e involucración de las audiencias. Ya sea a partir de programas comunitarios, proyectos participativos o plataformas que empoderan a los usuarios, las posibilida-

des que nos brindan estos proyectos fácticos parecen no acabarse y reinventarse en cada nueva forma de expresión. En este monográfico analizaremos como estas tres formas han incidido en el ámbito de la no ficción a partir de la selección de algunos géneros y formatos propios como el documental, el periodismo, los museos o el ensayo.

PALABRAS CLAVE

Narrativa factual, participación, colaboración, documental, periodismo, museo, ensayo

Abstract:

Factual narratives are based on an assumed referential veracity in regard to their stories. Within this vast field of reality, we describe three specific forms of expression: audiovisual, interactive and transmedia. Over recent years, each of these forms of expression has developed its own strategies and mechanisms to encourage collaboration, participation and involvement of audiences. Whether through advertising, community programs, participative projects or platforms that empower users, the possibilities of these factual projects seem to

go on and on, being reinvented in each new form of expression. In this paper, we analyze how these three forms have influenced the field of non-fiction, on the basis of a selection of key genres and formats such as documentaries, journalism, museums and essays.

KEYWORDS

Factual narrative, Participation, Collaboration, Documentary, Journalism, Museum, Essay

La narrativa factual es aquella que parte de la realidad y de una supuesta veracidad de los hechos acontecidos para explicar historias. Este territorio particular de la realidad es un campo de juego intenso y apasionante, pero también complejo y de difícil acceso muchas veces para los narradores de historias. El dominio y control que se ejerce en la ficción deja paso a un escenario donde lo real se puede manifestar potencialmente de muchas formas. Y lo que sucede una vez con una determinada forma, quizás no vuelva a ocurrir nunca bajo las mismas circunstancias, es decir, no habrá una segunda oportunidad exacta como sí la puede haber en la ficción.

Desde que apareció el cine, en sus formas de expresión audiovisual, interactiva y transmedia se han generado un conjunto de estrategias y mecanismos propios para incentivar la colaboración, participación e involucración de las audiencias. Desde fórmulas tradicionales como la publicidad o el marketing, los proyectos participativos o de intervención social que se iniciaron durante las últimas décadas del siglo XX,

o las más recientes plataformas digitales que empoderan a los usuarios fruto de la emergencia del medio interactivo, las posibilidades que nos brindan estos dispositivos fácticos parecen no acabarse y reinventarse en cada nueva forma de expresión.

El extenso campo de la denominada “no ficción” o “ámbito factual” se encuentra poblado en la actualidad por un número abundante de especies y subespecies propias y autóctonas como el documental, el periodismo en sus variadas formas y acepciones, el filme ensayo, el vídeo utilizado con fines específicos, el ámbito de la educación, los museos, y en general otras formas propias del audiovisual expandido. El crecimiento acentuado de este campo, con la aparición y emergencia de más subespecies cada día, nos invita a pensar y repensar estas nuevas formas híbridas ubicadas en la intersección de géneros, formatos y discursos, para intentar divisar su potencial contribución a los medios de comunicación y a los estudios culturales en general. Este número monográfico pone el ojo y el foco en el ámbito de la no fic-

ción a partir de la selección de algunos géneros y formatos propios que han sabido explotar estas nuevas fórmulas, como el documental, el periodismo, los museos o el ensayo.

Acababa el siglo XIX cuando los hermanos Lumière y sus operadores recién habían iniciado la historia fílmica de muchos países, abriendo después su monopolio a otros interesados en el séptimo arte. Durante esos primeros años, predominaba un tipo de cine de no ficción muy cercano a la crónica y el reportaje, hasta que en la primera década del siglo XX todo empezó a cambiar: aparecieron las primeras películas de no ficción y Georges Méliès mostró al mundo el potencial que tenía el cine para contar historias de ficción construyendo los relatos desde cero. Desde entonces, ha sido tal su dominio en el ámbito audiovisual que la “no ficción” parece haber quedado en un segundo plano.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el nacimiento del audiovisual interactivo y transmedia, el campo de la “no ficción” ha demostrado ser un campo experimental idóneo para construir y deconstruir discursos, formatos y lenguajes, una disciplina apta para acoger planteamientos creativos de largo alcance e impacto social. Con esta propuesta que presentamos en este monográfico, nos interesa analizar y reflexionar sobre estas nuevas formas narrativas, ya que los nuevos elementos y planteamientos resultantes pueden incidir decisivamente en la calidad, comprensión e impacto de estas obras como nuevo lenguaje audiovisual.

En el primer artículo, ‘Cine colaborativo, entre los discursos, la experimentación y el control: metodologías participativas en ficción y no-ficción’, Antoni Roig, investigador y profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la

Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, nos propone una exploración inicial de algunas de las principales características del cine colaborativo, partiendo de una discusión sobre la noción de participación basada en los estudios sobre democracia. A través de dos casos-ejemplo paradigmáticos, el autor identifica algunas discrepancias entre los discursos y la implementación de procesos reales de participación, así como diferencias y continuidades entre las metodologías de creación colaborativa cinematográfica en el campo de la ficción y la no-ficción.

Como complemento al necesario contexto ofrecido en el primer artículo, Yasmin Sayán, profesora de Comunicación Audiovisual y Medios interactivos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, introduce en la segunda propuesta de este monográfico un conjunto de herramientas y estrategias útiles tanto para los productores como para la audiencia de los medios tradicionales en su artículo ‘Producción, distribución y exhibición del cine desde una nueva mirada: la web social’. Los cambios en la cadena de producción, el modelo de negocio o las nuevas plataformas digitales son algunos nuevos ingredientes que la autora cita para argumentar y focalizar sus estudios de caso latinoamericanos.

Ya entrando en materia específica sobre las cuatro formas de expresión narrativa que abarca este número, el primer género en el que se centra este monográfico es el documental. La primera propuesta, autoría de Jacobo Sucari, investigador y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, pone el foco en las metodologías participativas en el audiovisual basadas en las experiencias del do-

documental social participativo y la configuración de grupos de trabajo a partir de la Investigación y Acción Participativa. En su aportación, 'El documental social participativo: el protagonista como sujeto de la historia', Sucari expone que el protagonista, re-configurado como sujeto de la enunciación a partir de metodologías participativas, potencia el desarrollo de experiencias documentales que configuran un nuevo corpus teórico-práctico.

La segunda aportación en relación al ámbito documental la propone Roberto Arnau Roselló, investigador y profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I. Con su artículo 'Re-construcciones visuales de la memoria: la interpretación crítica del imaginario colectivo a través del webdocumental', Roselló propone el estudio específico de algunas propuestas interactivas cuyo análisis revela una capacidad sin precedentes para articular un arsenal multimedia en torno a la re-construcción de algunas memorias perdidas. Para ilustrar su teoría, el autor usa un conjunto de estudios de caso que proponen una reflexión metalingüística sobre el rol de la propia representación colectiva en la construcción de la iconografía digital contemporánea, y en especial en la configuración del imaginario colectivo en España.

El segundo gran género que abarca este monográfico es el periodismo. Para reflexionar sobre el potencial de este género y en especial del reportaje como forma narrativa a destacar, Denis Renó, investigador y profesor de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), y Luciana Renó, investigadora y profesora del Departamento de Jornalismo e Editoração de la Universidad de São Paulo, realizan una aproximación

al poder de la imagen en su artículo 'La narrativa imagética en el periodismo transmedia de formato largo: participación y navegación cognitiva'. En su contribución, describen un tipo de periodismo multiplataforma, transmedia y que usa la técnica del reportaje *long form* especialmente en el campo digital. El artículo presenta el estudio de caso en profundidad del reportaje *Líquido e incerto: o futuro dos recursos hídricos no Brasil*, publicado por el periódico brasileño Folha de S. Paulo en su versión digital.

La museística se configura como otro campo interesante para explorar su relación con la no ficción y sus estrategias colaborativas y participativas. En 'La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro', los investigadores Borja Barinaga López, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, Isidro Moreno Sánchez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Andrés Adolfo Navarro Newball, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, nos cuentan como la narrativa hipermedia convierte el espacio del museo físico en virtual, ubicuo y accesible incluso desde los dispositivos móviles. Su aportación a este monográfico plantea el presente de la narrativa hipermedia en el museo y apunta algunas claves para su necesaria evolución, porque, como argumentan los autores, el museo actual no utiliza todo el potencial que este tipo de narrativas promueven, ni la interactividad con interacción orientada a la participación y la cooperación de todas las personas.

Finalmente, en la intersección de varios campos y disciplinas, Virginia Villaplana, investigadora y profesora de la Facultad de Comunicación y Documentación en la Universidad de Murcia, y Pedro Ortuño Mengual, profesor e investiga-

dor del área de escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, con su artículo 'Activismo Transmedia. Narrativas de participación para el cambio social', proponen una revisión de prácticas activistas mediáticas, origen de las formas participativas de la narrativa transmedia en relación al lugar y la acción política. A partir de un conjunto de estudios de casos cercanos al ensayo y la experimentación visual, los autores analizan prácticas artísticas de colectivos activistas y propuestas innovadoras desarrolladas con dispositivos móviles vía GPS y webdoc. En este sentido, proponen tres líneas discursivas sobre el activismo transmedia: las aperturas narrativas del territorio y la ciudadanía, las políticas de acción y represen-

tación colectiva, y finalmente, la expresión de la experiencia mediante el testimonio.

Finalmente, dedicar un agradecimiento sincero a todos los colaboradores y colaboradoras de este monográfico por su buena predisposición a la hora de preparar y realizar las revisiones de los textos. Porque sin ellos, este número nunca hubiera sido una realidad. Porque, en realidad, cuando hablamos de realidad, ésta siempre supera a la ficción, miremos por donde miremos.

Dr. Arnau Gifreu-Castells

Coordinador del monográfico
Co-director revista científica Obra Digital